

Ficha sociodemográfica

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y conteste según corresponda. (Si es el caso, marcar con una X)

Datos Personales		
1. Edad <input type="text"/> años	2. Sexo <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino	3. Sector de Domicilio <input type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Rural
Datos Familiares		
4. ¿Con quién vive actualmente? <input type="checkbox"/> Padre y Madre <input type="checkbox"/> Abuelos <input type="checkbox"/> Solo padre <input type="checkbox"/> Solo madre <input type="checkbox"/> Tíos/tías <input type="checkbox"/> Madrastra/padrastro <input type="checkbox"/> Hermanos <input type="checkbox"/> Otro	5. ¿Tiene hermanos? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Cuántos?	6. ¿Estado civil de padres? <input type="checkbox"/> Solteros <input type="checkbox"/> Casados <input type="checkbox"/> Unión libre <input type="checkbox"/> Separados <input type="checkbox"/> Divorciados <input type="checkbox"/> Viudos
7. ¿Cómo calificaría la relación con su padre? <input type="checkbox"/> Muy buena <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Necesita Mejorar	8. ¿Cómo calificaría la relación con su madre? <input type="checkbox"/> Muy buena <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Necesita Mejorar	9. ¿Cómo calificarías el Nivel socioeconómico de tu familia? <input type="checkbox"/> Bajo <input type="checkbox"/> Media Bajo <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Media Alto <input type="checkbox"/> Alto
Datos Escolares		
10. ¿Cuál es su nivel de Educación? <input type="checkbox"/> Primero de B.G.U. <input type="checkbox"/> Segundo de B.G.U. <input type="checkbox"/> Tercero de B.G.U.	11. ¿Cómo es su relación con los docentes? <input type="checkbox"/> Muy buena <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Necesita Mejorar	12. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de clase? <input type="checkbox"/> Muy buena <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Necesita Mejorar
13. Ha repetido el año <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	14. ¿Cómo percibe el ambiente escolar? <input type="checkbox"/> Mala <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Muy Buena <input type="checkbox"/> Otro.....	15. Realiza actividades en tiempo libre o fuera de escuela <input type="checkbox"/> Deportes <input type="checkbox"/> Escuchar Música <input type="checkbox"/> Usar Internet <input type="checkbox"/> Salir con amigos <input type="checkbox"/> Otro.....
Datos de Salud		
16. ¿Tiene problemas de Salud? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	17. Señale si tiene alguna dificultad en alguna de las siguientes áreas <input type="checkbox"/> Física <input type="checkbox"/> Psicológica <input type="checkbox"/> Aprendizaje <input type="checkbox"/> Sensorial <input type="checkbox"/> Discapacidad	18. ¿Recibe Tratamiento? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No